

Revisión de los principales temas de investigación experimental en homeopatía, y la importancia de estudiar la energía de los seres vivos

Dr. Alejandro J. Bilardi

Médico

Adscripto de la A.M.H.A.

Summary

The synthesis of the main works of investigation experienced in homeopathy performed by Dr. Pollevin (director of the experimental homeopathic laboratories in France) are to evidence the **activity** and the **similarity** of the homeopathic dilutions. Such works have been carried out in the field of toxicology, as well as in cancerology, endocrinology, psychopharmacology and immunology.

In toxicology it has been studied in rats the elimination of arsenic through the use of ars. alb 7CH by via intraperitoneal 12 hours after the elimination of the toxic, observing in the treated groups a considerable lowering of the arsenic concentration in blood and also a higher concentration of the same at the fecal and urinary levels with respect to the witness-groups. In experimental cancerology one of the outstanding works has been that of Roberfroid, who studied rats with hepatocarcinoma induced by a carcinogenic substance and the benefits obtained by different homeopathic dilutions. In experimental endocrinology it is pointed out the work of Prasad and Chandrasekhar who administered to rats infinitesimal dilutions of pulsatilla confirming effects of the **progesterone type**. In psychopharmacology it has been evaluated the action of chamomile and coffea in rats subjected to electric shocks. In immunology, it is of great importance the action of apis mellifica on the erythema caused to Guinea pigs by U.V. rays.

An interesting work mentioned is that of the effects of homeopathic dilutions on the degeneration of the human basophilous.

Lastly, I have considered it a good practice to think it over the importance of studying the energy of the live beings, since their knowledge might, perhaps, give us the answer to difficult cases to be solved.

Resumen

La síntesis de los principales trabajos de investigación experimental en homeopatía efectuada por el Dr. Pollevin (director de los laboratorios experimentales homeopáticos de Francia) son para poner en evidencia la **actividad** y la **similitud** de las diluciones homeopáticas. Dichos trabajos se han hecho en el campo de la toxicología, como así también en cancerología, endocrinología, psicofarmacología e inmunología.

En toxicología se ha estudiado en ratas la eliminación de arsénico mediante la utilización de ars. alb 7CH por vía intraperitoneal 12 horas después de la eliminación del tóxico, observándose en los grupos tratados una considerable disminución de la concentración sanguínea de arsénico y además una mayor concentración del mismo a nivel fecal y urinario con respecto a los grupos testigos. En cancerología experimental uno de los trabajos notables ha sido el de Roberfroid, quien estudió a ratas con hepa-

tocarcinoma inducido por una sustancia cancerígena y los beneficios obtenidos por diversas diluciones homeopáticas. En endocrinología experimental se destaca el trabajo de Prasad y Chandrasekhar, quienes administraron a ratas diluciones infinitesimales de Pulsatilla comprobando efectos **tipo progesterona**. En psicofarmacología se ha evaluado la acción de Chamomilla y Coffea en ratas sometidas a shocks eléctricos. En inmunología es de sumo interés la acción de Apis mellifica sobre el eritema provocado en el cobayo por los rayos U.V.

Un trabajo interesante que se menciona es el del efecto de las diluciones homeopáticas sobre la degranulación de los basófilos humanos. Por último consideré de buena práctica hacer una reflexión acerca de la importancia de estudiar la energía de los seres vivos, ya que su conocimiento nos puede dar quizá la respuesta a casos difíciles de resolver.

El presente artículo tiene por objeto hacer mención de los principales temas de la revisión efectuada por el Dr. Pellevin, director de los laboratorios experimentales homeopáticos de Francia (material obtenido de la enciclopedia médica homeopática de 1988); y por otro lado, destacar la importancia de estudiar en profundidad la energía en los seres vivos.

La investigación experimental tuvo un intenso desarrollo a partir de 1980. Si bien la presencia efectiva de moléculas en la dilución homeopática es hasta la 12CH, se pudo demostrar la actividad de diluciones más altas en trabajos experimentales in vivo e in vitro en animales, en vegetales y en células.

En lo que animales se refiere se han hecho experimentaciones en toxicología, cancerología, endocrinología, psicofarmacología e inmunología.

En toxicología se han diferenciado dos series de experimentaciones, una de ellas para demostrar **actividad**, y que consiste en administrar a un animal una sustancia tóxica, y el mismo producto dinamizado para observar los efectos curativos y preventivos; la otra serie de experimentaciones ha sido realizada con el ob-

jeto de demostrar **similitud**.

Se ha estudiado la cinética de eliminación de un tóxico mediante la utilización de una dilución homeopática de ese mismo tóxico.

Los primeros trabajos fueron realizados con arsénico, luego se han hecho otros con diferentes tóxicos.

Una primera serie de experiencias efectuadas sobre 60 ratas estudia la acción de una dilución de Ars. alb 7CH. La dilución es inyectada por vía intraperitoneal 12 horas después de la administración del tóxico compuesto por arsénico y por arsénico radiactivo.

Los grupos tratados con la dilución homeopática tenían una concentración sanguínea de $8,65 \text{ ug\%} \pm 0,66$ contra $9,15 \pm 0,69$ de los grupos testigos.

La eliminación total de arsénico urinario y fecal: $13,78 \pm 3,17 \text{ ug\%}$ del grupo testigo contra $21,84 \text{ ug\%} \pm 3,84 \text{ ug\%}$ de los grupos tratados.

Dentro de una segunda serie de experiencias realizadas sobre 50 ratas tratadas con 3 inyecciones de ars. alb. 7CH, a las 12, 24 y 36 horas después de la intoxicación, se observa: que la concentración sanguínea es de $18,91\% \pm 0,78 \text{ ug\%}$ para los grupos testigos, contra $6,97 \text{ ug\%} \pm 0,58\%$ para los grupos tratados, y en lo que respecta a la eliminación urinaria y fecal los valores observados a las 96 hs. son superiores al 52% para las orinas y del 100% para las heces con respecto al grupo testigo.

Se han realizado un número importante de experiencias, con las que se ha podido comprobar la acción preventiva y protectora de las diluciones infinitesimales, como por ejemplo: cloruro de mercurio y nefrototoxicidad, tetracloruro de carbono y hepatotoxicidad, etc.; todos estos trabajos han sido realizados con criterio **Isopático** pero no en función de la ley de la **similitud**.

Las experimentaciones realizadas en función de la ley de la similitud han sido consagradas al estudio de las diluciones de Phosphorus en la hepatitis provocada por tetracloruro de carbono, trabajo realizado por Bildet en Burdeos sobre una idea de Demarque. Esto se sus-

ta en el hecho de que existe una similitud accional clínica, biológica e histológica entre las lesiones hepáticas debidas a la intoxicación por fósforo y por tetracloruro de carbono.

Estas experiencias muestran como las dosis infinitesimales de Phosphorus (inactivas en animal sano) producen una acción preventiva y curativa objetivable en los animales intoxicados con tetracloruro de carbono, tanto en el plano biológico (acción preferentemente de la 7CH), como en el plano histológico (acción de la 5CH).

En cancerología experimental, uno de los trabajos más interesantes ha sido el de Roberoid, quien estudió rigurosamente a ratas con hepatocarcinoma inducido por una sustancia cancerígena: el 2-acetil-amino-fluoreno, y por una sustancia potenciadora: el fenobarbital.

Los animales son repartidos en cuatro grupos tratados respectivamente con: ARN 9CH, 2 AF 9CH, FB 9CH y una dinamización de agua destilada 9CH, (estas dosis han sido administradas en bebida).

La actividad ha sido evaluada al observar ratas indemnes o solamente con algunos quistes, u otras que presentaban lesiones hepáticas benignas y algunas lesiones extrahepáticas, y algunas malignas.

En endocrinología experimental Prasad y Chandrasekhar administraron diariamente a ratas, Pulsatilla 30CH, 200CH y progesterona. Las modificaciones significativas en relación al lote testigo son observadas en el peso de los ovarios, de los úteros, de las tiroides y sobre el desarrollo de los folículos del cuerpo lúteo. Estos resultados son similares a los obtenidos con la progesterona, lo que habla a favor de una acción **tipo progesterona** de las diluciones de Pulsatilla.

En psicofarmacología se ha estudiado por ejemplo las reacciones de ratas sometidas a shocks eléctricos. Se ha evaluado la acción de Chamomilla y Coffea. Se pudo comprobar que con chamomilla 3CH y 4CH había una disminución del número de reacciones.

En inmunología experimental se destaca la acción de Apis mellífica sobre el eritema de

los rayos U.V. en el cobayo.

Aubin experimentó la acción de Apis mellífica 7CH sobre las reacciones cutáneas a dicho alergeno en función a la analogía sintomática (edema-eritema-prurito) que presenta apis mellífica.

En un primer estudio el producto es administrado por vía intraperitoneal. Como tratamiento preventivo los animales reciben 1 ml. del producto 1 hora antes de la irradiación, como tratamiento preventivo y curativo los animales reciben 1 ml. una hora antes de la irradiación y 4 horas después de la irradiación, como tratamiento curativo los animales reciben 1 ml 4 horas después de la irradiación. La intensidad del eritema es calculado 4 y 24 horas después de la irradiación.

El porcentaje de inhibición del eritema es el siguiente: En prevención: 37% en las 4 hs. En prevención y en curación: 40% a las 4 hs. 55% a las 24 hs. En curación: 47% a las 24 hs.

En un segundo estudio: Apis mellífica por un lado, y el placebo por otro han sido administrados por vía sublingual por medio de una cánula, los resultados por medio de esta técnica también han sido favorables.

En farmacología vegetal Khanna y Chandra han demostrado la acción significativa de Kali iodatum 200CH y de 199CH de ars. alb., inhibiendo la germinación de esporos de un champignón.

Dentro de esta revisión de experimentaciones realizadas en homeopatía cabe destacar el **efecto de las diluciones homeopáticas sobre la degranulación de los basófilos humanos**, trabajo realizado en el laboratorio inmunológico del Dr. Sainte-Laudy, con las diluciones de histamina y de Apis mellífica, sobre una idea del Dr. Belon. El test utilizado es el test de degranulación de basófilos humanos (TDBH), conforme a lo señalado por Benveniste.

Este test consta de cuatro etapas a partir de la recolección de sangre humana:

- Concentración de los basófilos.
- Incubación con el antígeno.
- Coloración con azul de toluidina, que colorea de rojo los basófilos no degranulados.

- Recuento de los basófilos en el microscopio electrónico y determinación de las dosis de antígeno que produce la degranulación máxima.

En todos los casos, el principio de similitud es confirmado: Apis mellífica que contiene sustancias susceptibles de desencadenar a través del efecto tóxico y alergénico la degranulación de los basófilos, es capaz en diluciones infinitesimales de modular o regular dicha degranulación desencadenada por otros alérgenos: en el caso de la aspirina como alérgeno, la utilización de Apis 9CH y de Apis 15CH respectivamente produjo un 9,3% y 12,5% de inhibición de la degranulación respectivamente, con el dactilo como alérgeno el porcentaje de inhibición fue del 36,5% y del 46,1% respectivamente, con el polvo de casa el porcentaje fue del 28,5% utilizando apis 15CH, y en el caso de los ácaros los porcentajes de inhibición de la degranulación de basófilos fueron del 65%, 17% y 9,6% con las diluciones 5,9 y 15CH respectivamente de Apis mellífica.

Con referencia a la importancia de estudiar la energía en los seres vivos, quisiera destacar que muchas veces a pesar de elegir el similitimum no logramos la respuesta deseada, y entonces nos sumergimos en una serie de elucubraciones que en ocasiones nos permiten arribar al éxito, y en otras tantas decimos: **este paciente no es para homeopatía o mejor se lo paso a otro colega porque este paciente es muy difícil**. Si bien es cierto que hay pacientes que no son para homeopatía y que hay pacientes muy difíciles que nos cuesta horrores sacarlos adelante, también es cierto que hay muchos temas que son **ocultos** y que no nos atrevemos a tocar vaya a saber uno porqué, quizá para que no piensen que queremos entrar en el terreno del **ocultismo** que según la enciclopedia Salvat: es la doctrina que pretende conocer y utilizar todos los secretos y misterios

de la **naturaleza**. Y uno de los temas que consideramos **ocultos**, o más precisamente pretendemos ocultar es el de la energía, que del griego: *enérgeia* significa **fuerza en acción**. Esa energía que podríamos definirla como una llama encendida que le da vida a los seres (entre otras tantas definiciones que se nos puedan ocurrir) está sujeta a una innumerable cantidad de variables que la homeopatía debe estudiar en **profundidad** y con **rigor científico** para no caer en el delirio de algunos pocos que tanto mal le hacen a nuestra querida disciplina médica.

Conclusiones: los principales trabajos experimentales en homeopatía se han realizado para demostrar actividad y similitud de las diluciones homeopáticas, teniendo estos, vital importancia en **toxicología** para favorecer la eliminación del organismo de un determinado tóxico, o para lograr prevención o curación de una determinada intoxicación, en **cancerología experimental** para tomar conciencia de la importancia de la prevención en aquellos pacientes con antecedentes familiares de cáncer. Es digno destacar también que las experimentaciones realizadas en endocrinología, psicofarmacología e inmunología permiten que valoricemos aún más la importancia de la ley de la similitud en nuestros tratamientos. Finalmente quisiera destacar que si consideramos a la energía como una llama encendida que nos mantiene vivos, merece que nos ocupemos un poco más de ella.

Bibliografía

- Recherche expérimentale. *Encycl. méd. Chir.* (Paris, France). Homéopathie. 38060 A". 3 1988. 18 p.
B. Pollevin: Docteur 3^e cycle Sciences. Docteur en Médecine. Directeur de Recherche des Laboratoires Homéopathiques de France.